

УДК 639.1 : 338.1

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

© 2004 С.П. Матвейчук

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова, РАСН, 610000, г. Киров, ул. Энгельса, д. 79, ВНИИОЗ, E-mail: spm@od.kirov.ru

В современных отечественных исследованиях по экономике природопользования (экономике природных ресурсов) усматривается некорректное распространение методов оценки концентрированных промышленно эксплуатируемых и (или) невозобновимых природных ресурсов на дисперсные возобновимые природные ресурсы. При этом не учитывается, что в процессе дисперсного природопользования взаимодействие двух внутренне гомеостатичных систем - социума и биоты, также имеет характер динамического равновесия, поддерживаемого обратными связями. Пользование рассредоточенными ресурсами осуществляется столь же дисперсно самостоятельным населением; изменения его активности не могут быть строго обусловлены ни рыночными механизмами, ни административным принуждением. Рассмотрены практически применяющиеся в охотничьем хозяйстве денежные оценки стоимости охотничьих животных - лицензионные тарифы и таксы возмещения ущерба, причиненного правонарушителями. Выявлено, что при формировании лицензионных тарифов применяются различные методы оценок - затратный, затратно-восстановительный, рентный, результатный и их комбинации (эколого-экономической методической основы деликтных такс не выявлено). Вместе с тем показано, что определяющее значение имеет не выбор методики (методик) оценки, а приемлемость нормативно устанавливаемых тарифов для потенциальных природопользователей. Фактически процесс установления лицензионных тарифов, независимо от продекларированных методических подходов, сводится к первоначальному утверждению государственным органом произвольных ставок и последующему приведению ставок к социально приемлемым уровням путем нескольких нормативных итераций, ориентированных реакцией природопользователей. Анализ практики установления и применения лицензионных тарифов и такс возмещения ущерба свидетельствует о заведомой и неустраняемой неэффективности их централизованного установления на федеральном уровне как в виде твердых цифр, так и узких базовых диапазонов (по мере расширения диапазонов утрачивается смысл их установления). Автором защищается позиция, согласно которой имеющие юридическое значение не деликтные денежные оценки дисперсных природных ресурсов должны основываться на социальной оценке (и социальной политике); при наличии социально равнозначимых вариантов могут привлекаться экономические оценки; экологические критерии ограничивают поле принятия решений, в остальном не влияя на их выбор¹.

Концептуальные подходы к экономической оценке природных ресурсов в советской науке разрабатывались (а в значительной части - калькировались с западных образцов) первоначально экономико-географами - специалистами по долгосрочному народнохозяйственному планированию, и организационно оформились в дисциплину

«Экономика природопользования (природных ресурсов)».

Не представляя обзора теорий, образующих парадигму этой области знания, отмечу некоторые особенности её современного состояния, как они видятся прикладнику-охотоведу.

¹ Статья подготовлена на основе материалов к докладу «Текущие и перспективные приложения денежной оценки охотничьих ресурсов в территориальном нормотворчестве и правоприменении», представленному автором на межрегиональной конференции «Экономические механизмы сохранения живой природы» (г. Нижний Новгород, Россия, 17-18 апреля 2002 г.).

В инструментарии экономистов-экологов преобладают макроэкономические подходы. Исследования в области экономики природопользования опираются, по существу, на категории национального богатства, валового национального продукта и т.д. Они носят политико-экономический характер и снабжаются разветвлённым, часто специально созданным математическим аппаратом². Для отечественных работ характерно автоматическое перенесение методологии исследования крупных индустриальных секторов (добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика, океаническое рыболовство и т.п.) на неиндустриальное пользование возобновимыми природными ресурсами. Общей особенностью является некоторая идеологизация экономики природопользования, вненаучная заданность, целеположенность конкретных исследований. Методы экономических оценок сопоставляются не по степени адекватности изучаемым отношениям, а по величине результирующих сумм. Метод, дающий наибольшую денежную оценку, признаётся заведомо предпочтительным. Общепринято мнение, что любая сумма всё равно ниже реальной, но в существенных элементах не поддается расчёту ценности природного блага. Текущие экономические потребности полагаются априори противоречащими экологическим императивам, тем самым подразумевается конфликт экономистов-«технологов» и экономистов-экологов³.

Тенденция последних десятилетий, обусловленная как внутренним развитием экономической науки, так и усилиями международных организаций (ООН, ОЭСР) и форумов, заключается в социализации методологии оценок непотребительных стоимостей природных ресурсов, проявляющаяся и на методическом уровне («готовность платить», гедонистические цены и т.п.).

Применительно к денежным оценкам охотничьих ресурсов просматривается, по меньшей мере, три группы проблем.

Первая (назовём её *экологической*) обусловлена склонностью экономистов-экологов мыслить динамически только на уровне природопользова-

теля, причём векторный характер реакций ресурса представляется его (ресурса) органическим свойством, а не вводится в постановку задач в качестве теоретического допущения. Хорошим примером механистического понимания динамики эксплуатируемых популяций может служить построение А.А. Голуба и Е.Б. Струковой (Голуб, Струкова, 1998). Обсуждая эксплуатацию рыбных ресурсов и используя понятия «общий запас» и «устойчивый прирост природного объекта», авторы то включают прирост в запас, то рассматривают его отдельно, связывая при этом падение прироста с достижением состояния «зрелости» - утверждают, что «чем больше усилия по вылову рыбы, тем меньше её остаётся» и т.д. Популяционная экология уже более полувека исходит не из того, что «запас» (поголовье) даёт прирост, допустимый к изъятию, а из того, что элиминация обуславливает прирост, обеспечивающий устойчивость поголовья, и эксплуатация популяции человеком замещает иные факторы смертности (до предела, обусловленного репродуктивными возможностями вида).

Иными словами, основа устойчивости пользования возобновимыми биологическими ресурсами видится не в удалении человеком независимо от него возникающих излишков, а в способности популяций восполнять недостачи, в том числе и вызванные деятельностью человека. Резиновый мяч не откатывается от стенки сам по себе, он реагирует на импульс. Для популяций, имеющих, в отличие от обычных физических объектов, напряжение, закономерно колеблющееся под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, возможно любое движение, но как частный случай. Экологам - я имею в виду именно экологов (биологов), а не экологистов (пропагандистов), это хорошо известно⁴, однако экономисты-экологи рассматривают изъятие части популяций как, например, ежегодное срезание самопроизвольно и неостановимо нарастающего годичного кольца древесного ствола или перевод на откорм с последующим забоем планового приплода свиноматки при стандартных условиях содержания без учёта ремонта основного стада. Природопользование - взаимодействие двух динамически равновесных структур - социальной и биологической.

Пренебрежение гомеостатическими свойствами последней, а также её влиянием на социальную,

² Обычное место публикации программных работ - Journal of Political Economy и продолжающееся издание «Экономика и математические методы».

³ Созданное в 1992 году Госкомэкологией РСФСР и НИИ Планирования и нормативов при Госплане СССР специализированное научное учреждение именовалось «Институт экономических проблем природопользования» (в 1995 году планировалась его реорганизация в Институт эколого-экономических проблем природопользования; организация сохранилась с нейтральным наименованием Институт экономики природопользования).

⁴ Исключения, конечно, имеются даже и среди прикладников, биологов-охотоведов (старшего поколения, профессионально оформившегося в период лысенковщины и (или) наследовавшего ей - С.С. Фолитарек, В.К. Мельников).

не сводящимся к реакции на воздействие, делает экономико-экологические модели, связанные с денежными оценками, принципиально неадекватными.

Вторая группа (*социологическая*) связана с тем, что далеко не всё имеющееся поголовье охотничьих животных является, строго говоря, ресурсом, то есть благом, вовлечённым в хозяйственный оборот. Это относится как к малонаселённым районам страны, так и к некоторым видам охотничьих животных независимо от географической локализации. Отсюда - неприменимость, точнее сказать, неуниверсальность концепций оценок, основанных на теории дифференциальной ренты, ввиду неповсеместности факта лимитированности охотничьих ресурсов (угодий и животных). Население значительной части России может субъективно ощущать себя частью единого целого благодаря средствам связи, но в природопользовательском измерении живёт на краю ойкумены (обжитого царства), в условиях многократного превышения предложения природных благ над спросом. Макрозонирование территории страны и даже регионов проблемы не решает, поскольку колебания соотношения предложения и спроса в широкой амплитуде с переменной знака наблюдаются и в интразональных вкраплениях малонаселённых регионов. В большинстве случаев отсутствует и второе необходимое условие постановки рентных задач - уникальность охотничьих ресурсов. Объекты охоты биологически уникальны, но продукция охоты (мясо, пушнина и т.п.) потребительски заурядна, замещаема. Можно говорить об уникальности занятия охотой для жителей местностей, где отсутствует или затруднена возможность замещения этого занятия каким-либо другим, приносящим сопоставимый доход. Однако, как правило, в таких местностях незаменимость охоты совмещается с нелимитированностью ресурса⁵ и с нерыночным характером движения труда⁶. В отличие от таких местностей, где большая часть охотников занимается охотой по воле, в густонаселённых регионах охота добровольна, субъектно-инициативна во всех смыслах. Поэтому экономико-экологические схемы, исходящие из волевого, кем-либо определяемого изме-

нения уровня суммарных усилий природопользователя, применительно к охотничьей активности - уже не научное абстрагирование, а утрата предмета исследования.

Проблемы третьей группы (*правовой*) весьма разнообразны, располагаются в спектре от семантических до политических.

Изъятие особи животного из среды обитания - очевидная убыль. Удачный выстрел охотника, несомненно, выщербляет популяцию. Таковы арифметически наглядные бытовые представления, в снятом виде присутствующие и в механистических додарвиновских концепциях «запасов и излишков». Они - методологическая основа действующих правовых институтов возмещения вреда (убытков, ущерба), причинённого незаконным добыванием природных ресурсов. Реально, однако, в ситуации недопромысла (изъятия меньшего, чем позволяют репродуктивные способности вида), типичной для большинства видов охотничьих животных, а на значительной части страны и для подавляющего большинства, происходит естественное возобновление. Популяция смыкается за выбитой особью, как вода за брошенным в неё камнем, не ощущая потери. Затратно - восстановительный (компенсационный) подход к денежной оценке причинённого ущерба, весьма популярный и, что особенно важно, нормативно закреплённый, в таких случаях фактологически неадекватен. Разработчики первого российского закона об охране окружающей природной среды гордились тем, что удалось нормативно зафиксировать обязанность возмещения вреда и тогда, когда он заведомо не поддаётся сколько-нибудь точной оценке (например, при загрязнении воздуха). Однако даже возведение этой возможности в принцип всё же не санкционирует принудительное взыскание ущерба отсутствующего. Арифметический счёт годится для телятника, но не для свободноживущих популяций.

Принципиально важен и вопрос о том, кто является пострадавшим от результативной незаконной охоты. По российскому законодательству природные объекты не обладают правосубъектностью. В некоторых странах дело обстоит иначе. Как бы то ни было, если оставить в стороне телеологические воззрения и антропоморфистские курсы, природа не имеет цели и смысла, её раздражимость не достигает чувствительности, а ранимость не свидетельствует о страданиях. Поэтому нормативные формулы «ущерб окружающей среде» или «ущерб животному миру» - бессмысленны оксюморонного типа. Более основательна фор-

⁵ Охотничьи угодья формально (официальными актами) или неформально (на основе обычного права) распределены везде, где наличествует более одного охотника, однако делимитация границ не означает реальной лимитированности ресурса.

⁶ Движения, корректно описанного не востребованной экономикой природопользования концепцией А.В. Чаянова.

мула «ущерб государству-собственнику»⁷. Но государство многолико. До принятия последней федеральной конституции природные ресурсы признавались достоянием народов, проживающих на территории соответствующих субъектов федерации. Сейчас эти ресурсы - основа жизни и деятельности народов (плоская и сомнительная декларация). Действующее законодательство микширует тему собственности, выдвигая на первый план управленческие полномочия. Пользование природными ресурсами даже одного вида, а особенно такое дисперсное пользование, как охота или рыболовство - сложнейшая система разнохарактерных правоотношений. Поэтому отнесение природопользования к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов является в существенной части формальностью, поскольку регулирование прав граждан, природопользовательские обязательные платежи (включая соответствующие лицензионные сборы) и гражданское законодательство остаются федеральной прерогативой.

В свете вышесказанного рассмотрим различные типы денежных оценок, применяемых или потенциально применимых к охотничьим ресурсам. Из широкого спектра разнообразных охотхозяйственных платежей⁸ теснее всего связаны с оценкой охотничьих животных нормативно устанавливаемые тарифы платы за лицензии на добычу охотничьих животных.

Лицензионные платежи, распространяющиеся сейчас на добычу почти всех видов охотничьих животных⁹, должны, в соответствии с федеральным законом «О животном мире», устанавливаться исполнительными органами субъектов Российской Федерации в порядке и пределах, определяемых федеральным правительством. Федеральное правительство в последнем постановлении (2000 г.) по этому поводу указало, что конкретные размеры платы устанавливаются «с учетом затрат на мероприятия по комплексному использованию, охране

и воспроизводству объектов животного мира, их защите от вредных воздействий, на ведение государственного мониторинга объектов животного мира, научно-исследовательские цели, а также на иные цели, связанные с охраной, воспроизводством и устойчивым использованием этих объектов животного мира и среды их обитания».

Таким образом, нормативно закреплён затратно-восстановительный метод денежной оценки охотничьих животных в его, что называется, «монополюбно-ведомственном» варианте - размер лицензионной платы определяется объёмом расходов профильного государственного ведомства на поддержание ресурса в устойчивом состоянии. Применение этого подхода официально заявлялось и ранее (так, в 1991 году Главохота РСФСР аргументировала повышение цен на лицензии «увеличением расходов в системе охотничьего хозяйства на управление, охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов»).

Он не был, однако, единственным, реализующимся в чистом виде.

Во-первых, с начала 70-х до конца 90-х годов лицензионная плата дифференцировалась в зависимости от того, оставалась ли продукция в распоряжении охотника (спортивные лицензии) или подлежала обязательной сдаче в указанную свыше торгующую организацию (товарные лицензии). Последние лицензии стоили дешевле или были бесплатны для охотника. Здесь учитывались объём и потребительские качества продукции охоты, сумма имущественных ценностей (денег), получаемых охотником, то есть проявлялся результатный подход к денежной оценке объектов охоты. Он же имел место в установлении (с начала 80-х годов) более низких лицензионных тарифов на добычу молодняка животных (в возрасте до одного года). Здесь отражалась и биологическая (воспроизводственная) ценность взрослых особей долгоживущих видов - диких копытных животных и медведя. В 1992 году Главохота РФ рекомендовала устанавливать для охоты в отдалённых и труднодоступных районах понижающие коэффициенты к лицензионным ставкам, а в районах с наименьшими затратами труда, напротив - повышающие. Этот подход соответствует и рентному (со стороны ресурса, его доступности), и затратному (метод «транспортных затрат» пользователя как «человека экономического»)¹⁰.

⁷ Собственнику, конечно, условному, титульному - популяции текучи («понятие владения не применимо во всей полноте к водным объектам, поскольку сосредоточенная в них вода находится в состоянии непрерывного движения и водообмена» - Водный кодекс РФ). Дикие животные - не имущество, хотя к сделкам с ними применяются правила, установленные для имущества (Гражданский кодекс РФ).

⁸ Аналитические обзоры территориальных и федерального законодательств об этих платежах опубликованы (Матвейчук, 1998; Краев, 2000).

⁹ Здесь имеются в виду лицензии, выдаваемые охотникам (в терминологии Федерального закона «О животном мире» - разовые именные лицензии).

¹⁰ Распространённое в литературе противопоставление рентных и затратных принципов экономической оценки представляется не основанным на качественных критериях; построенные на них типологии и классификации вообще недо-

В практическом применении денежных оценок при установлении лицензионных тарифов проявляются два фактора, механизм влияния которых мало изучен - эмоциональная привлекательность самого процесса охоты и рассредоточенность используемых ресурсов.

При установлении лицензионных охотничьих тарифов традиционно учитываются не только имущественные эффекты, но и повышенная социально-психологическая привлекательность (эмоциональная насыщенность, престижность и т.д.) некоторых видов охот. Например, стоимость лицензий на отстрел лося «на реву» двукратно превышала стандартную, хотя объём и качество продукции при этой раннеосенней охоте незначительно выше зимней¹¹, а проблем с поиском зверя и, особенно, с доставкой и хранением продукции гораздо больше. Применительно к охоте в густонаселённых районах страны можно говорить о спросе не на продукцию охоты, а на саму охоту. Она носит не инструментальный характер средства получения продукции, а выступает как самостоятельное благо, самоценный результат. В связи с этим, объектом денежной оценки является, по существу, сама охота, и эта оценка поглощает оценку объекта охоты, её продукции.

Не отражается в официальных документах последних десятилетий, но фактически имеет первостепенную важность понимание того, что, независимо от уровня принятия решений, действительность, фактическая применимость лицензионных ставок - результат неформального согласия государства и потенциальных плательщиков. Собственно, платные лицензии были введены (1958 год) в период постепенного отказа в сельском хозяйстве от натуральной оплаты трудодней - только тогда у населения появились в достаточном количестве деньги.

Введённое в 1960 году платное лицензирование добычи кабарги через три года пришлось отменить, та же участь постигла распространение платного лицензирования добычи медведя по товарным лицензиям на Сибирь и Дальний Восток (1980 год). Уже через два года после установления платности лицензий на добычу бобра, выдры и соболя в пределах федеральной вилки (0,4-0,9 минимальных размера оплаты труда, далее - МРОТ; 1997 год) государство вынуждено было суще-

ственно, не менее чем на треть, снизить верхний установленный предел, а нижний - в два раза (по бобру в четыре). То же происходило и в российских территориях.

Амурская область ввела платность добычи соболя (0,5 МРОТ за особь) ещё в 1994 году, но уже на следующий год упразднила её «в целях поддержки экономики хозяйств». Красноярский край также ввёл платность добычи соболя раньше центра, но со ставкой 0,05 МРОТ, и не повышал её и после установления восьмикратно большей минимальной федеральной ставки (а в 1998 году вообще освободил от платы охотников северных районов края, «принимая во внимание несвоевременную выплату заработной платы, сокращение объёмов производства, ухудшение социальных условий проживания населения»). Ряд регионов в течение нескольких лет полностью саботировал введение платности добычи пушных зверей.

Нетипичная для российских, как, впрочем, и любых других, властей либеральная аскеза вынуждена. Дело в том, что, ввиду рассредоточенности по угольям, охота - недостаточно полно контролируемый процесс, и человек имеет возможность охотиться без лицензий с незначительной (обычно не более одного процента) вероятностью быть уличённым в правонарушении и подвергнуться наказанию. Это свойство охоты органично и, налагаясь на традиционные для России вольницу в народном природопользовании, отношение к дичи как дармовым дарам природы, неуважение (во многом заслуженное) к государству обуславливает неприменимость денежной оценки «готовность платить» в классической, западной интерпретации. На дилемму «платить или не иметь» применительно к охоте наслаивается иная, легче разрешаемая - «платить или не платить (но иметь)».

Нет оснований, однако, считать выбор людей сугубо утилитарным, негативным в отношении любых государственных обременений. Главохота РСФСР явочным порядком, без надлежащего правительственного указания, распространила (1981 год) платное лицензирование на добычу гималайского (чёрного) медведя. Совет Министров РСФСР исключил куницу из списка лицензионных видов, но многие административно - территориальные образования сохранили прежний порядок её добычи. Почти все субъекты Российской Федерации самостоятельно вводили платное лицензирование добычи широкого спектра охотничьих животных до решения этого вопроса федеральным законодательством в установленном порядке, а во многих из них и сейчас размеры различных платежей (лицензионные ставки, штрафы, исковые

статочны убедительны.

¹¹ При этой охоте, в отличие от зимней, высока возможность получения развитых рогов, но и этот дополнительный трофей имеет преимущественно психологическую, а не экономическую значимость ввиду отсутствия рынка трофеев.

таксы, «конфискации») выше федеральных пределов. Все эти обременения (и немалое число других), явно незаконные, не вызвали, однако, ни массовых протестов, ни судебных исков граждан (даже в 1990-х годах, когда тяжбы с властью стали делом рутинным)¹². Складывается впечатление, что разумные, экологически и экономически обоснованные ограничения, налагаемые властями на охоту, не вызывают противодействия, публичного или неявного. Отношения в сфере охоты могут быть хорошей иллюстрацией к доктрине, утверждающей, что из всего сонма норм законодательства собственно правовыми являются только те, которые приняты обществом.

Механизм неформального согласования не действует в сфере гражданско-правовой ответственности в силу индивидуального характера взаимоотношений. Действующее законодательство постулирует оценку подлежащего возмещению вреда по затратно-восстановительному принципу, паллиативным воплощением которого должны служить соответствующие шкалы и таксы. Шкально-таксовые оценки, по замыслу, могли бы быть наиболее близки к результирующей экономико-экологической ценности единицы ресурса.

Нормотворческая практика свидетельствует об ином.

Наглядный способ компенсации (арифметического) ущерба, нанесённого, например, популяции белки незаконным изъятием особи - возмещение вреда в натуре: правонарушитель покупает живую белку и выпускает её в месте незаконного изъятия. Здравый смысл подсказывает, что стоимость животно-ловленной лютяги, в силу её относительных редкости и трудностей содержания, выше стоимости живой белки. Однако Шкала гражданских исков Минсельхоза России 1993 года считала их равными (0,5 МРОТ), а сменившие Шкалу Таксы Минсельхозпрода России 1999 года установили, что белка ценнее лютяги в 20 раз (2,0 и 0,1 МРОТ соответственно). Из сопоставления Шкалы и Такс в затратно-восстановительном ключе следует, что за период между их принятием компенсировать незаконное изъятие северного оленя стало труднее в 6 раз, а благородного - только в 2,5 раза.

Предположение о соответствии таксовых ставок не формальному восстановительному критерию за-

кона, а реальному состоянию популяций тех или иных видов животных или потребительской ценности продукции незаконного добывания не подтверждается: сайгак с пудовой мясной тушкой, поголовье которого, по данным Охотдепартамента России, только за 1997 год выросло будто бы больше, чем на треть, «подорожал» (как и кабан) за шесть лет в шесть раз, а депрессивный лось с центнерной и более мясной тушкой - только в 2,5 раза; круче всех (в 20 раз) взлетела ценность не имеющей потребительской стоимости ласки.

Невысокий уровень осмысленности действий федеральных нормотворцев в сфере регулирования охотпользования общеизвестен, но у вышеописанных несообразностей усматриваются, на мой взгляд, основательные внеинтеллектуальные исходные посылы.

Во-первых, в таксовых (шкальных) взысканиях весома карательная составляющая (Краев, 1997); в условиях фактического равенства штрафов за незаконное добывание любых видов охотничьих животных таксовые повидовые оценки отражают не эколого-экономическую ценность добытого, а степень общественной опасности содеянного (связь между этими категориями логически выводима, но нелинейна и прерывиста). Оценка степени опасности практически целиком лежит в сфере субъективного, экспертного, объективируясь в разноплановом процессе длительного правоприменения. Это понимается и федеральным законодателем, который воздерживается от формального определения понятия крупного ущерба, причинённого незаконной охотой (в отличие от преступлений многих родственных составов).

Хотя официально в России прецедентное право не применяется, приговоры районных судов по делам о незаконной охоте имплицитно, а иногда и непосредственно, путём ссылок на сложившуюся в регионе судебную практику, опираются на мнения других судов. Таксовая оценка ущерба, причинённого незаконной добычей кабана, в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации идентична, однако только в Уральском регионе при тех же денежных оценках ущерба суды устойчиво считают его крупным (и, следовательно, правонарушение - подлежащим уголовному, а не административному преследованию).

Во-вторых, органический дефект любых федеральных такс и шкал, - а, поскольку они формально считаются актами о гражданской ответственности, то и утверждаться могут только на федеральном уровне - заведомая невозможность учёта территориальных отличий в ценности однородных ресурсов, отличий весьма существенных. Так, байбак европейский, с 1997 года охотничье животное, в окраинно - ареаль-

¹² Многочисленны были иски охотхозяйствующих субъектов, поскольку лицензионные платежи конкурировали с коммерческой платой, взимаемой этими субъектами с охотников. Независимо от состава денежных обременений (лицензия, лицензия+путёвка, путёвка), канализирования собираемых сумм их общий уровень оставался приблизительно одинаковым.

ных субъектах Российской Федерации включён в территориальные Красные книги (например, Нижегородской области), а в центральных может преследоваться как вредитель посевов и разрушитель ирригационных сооружений (Воронежская область). Технически возможно утверждение федеральных такс, дифференцированных по территориям, но в этом случае неясен смысл закрепления утвердительного полномочия за центром¹³.

Оставляя в стороне некоторые другие виды применяемых в охотхозяйственной практике денежных оценок (например, стоимости оставленной в пользование нарушителя продукции), резюмируем вышеизложенное, точнее сказать, ввиду ограниченности объёма - лишь вышеупомянутое.

Денежной оценке с помощью различных методологически неструктурированных методов в настоящее время подвергаются, без необходимого различения, в нескольких системах координат (экономической, экологической, социальной), порознь и одновременно, такие разноплановые объекты, как наличный ресурс и последствия его уничтожения; усилия собственника (управляющего органа) и пользователя; продукция пользования и процесс пользования; ущерб реальный и предполагаемый, причиненный и подлежащий возмещению и т.д. Избегая крайности агностицизма, предположу всё же невозможность создания в обозримом будущем синтетической теории, концепции которой могли бы служить надёжными алгоритмами решения практических задач.

В 1990-х годах редкий российский НИИ, связанный с природопользованием, имел менее трёх оригинальных параллельно применяемых методик перевода различных объектов в денежное выражение. Даже лучшие из них содержали в логически выводимой последовательности расчёта хотя бы одну процедуру, дающую простор усмотрению оценщика - либо в группировке исходных данных, либо в ранжировании параметров, либо в определении коэффициентов влияния факторов, не поддающихся инструментальному измерению, а обычно - сочетанием этих и иных импровизационных допущений. Результат применения таких вычислений заведомо представлял собой, по выражению охотоведа С.Д. Перелешина, «произведение неизвестной величины на ошибочную»; фактически, независимо от степени научности

(или наукообразия) обоснований, оценщики ориентировались на итоговую сумму, реально приемлемую для плательщика (не путать с «готовностью платить»).

Опыт применения денежных оценок в охотничьем хозяйстве позволяет сделать следующие предварительные выводы, касающиеся денежной оценки охотничьих (и, вероятно, иных дисперсных) природных ресурсов.

Следует отказаться от попыток согласовать, свети в одной плоскости экономические, экологические и социальные приоритеты, полагая их равнозначными или одноразмерными (приводимыми к одноразмерности). Принципиальное значение имеет социальная оценка, приемлемость для заинтересованных общественных групп, при прочих равных сопоставляются экономические параметры различных вариантов, во всех случаях действуют экологические ограничители, но взятые максимально узко (например, угроза исчезновения вида).

Социальная приемлемость поддается выявлению в обозримых социумах, дисперсные ресурсы не имеют собственно федерального экономического значения, за исключением случаев смертельных угроз. Поэтому близкая к реальной денежная оценка может быть сформирована на территориях, соразмерных с площадью субъекта Российской Федерации; они должны принимать принципиальные решения (с учётом конституционного разделения полномочий, в форме, например, представления, а не самостоятельного утверждения).

В заключение хотелось бы обратить внимание на желательность расширения перечня категорий объектов оценки. Экономика природопользования сосредоточилась на денежной оценке материальных объектов и их совокупностей, но с учётом социальной значимости дисперсных ресурсов принципиальное значение имеет оценка прав пользования ими. С начала 1990-х годов охотхозяйствующие субъекты - в основном общественные объединения охотников, почти на всей территории страны периодически подвергались всеерным изъятиям охотничьих угодий, однако судебные отмены секулярных решений властей не сопровождалась предъявлением требований о возмещении ущерба: для охотничьих обществ содержание угодий было планово убыточным, и лишение охотничьих угодий, взятое вне общих механизмов формирования бюджета общественной организации и ценностных уставных положений, казалось бы, улучшало её финансовое положение. Аналогична ситуация и с охотой отдельно взятого обычного охотника. Тот факт, что люди и свободно образуемые ими организации часто полагают благом формально убыточные действия, ускользает от вни-

¹³ В рыболовстве на внутренних водоёмах это противоречие разрешается либо формированием сложных многоходовых конструкций (перечень лицензируемых видов деятельности и ценных биоресурсов), либо неконституционным разрешением самостоятельного территориального нормотворчества (шкально-таксовые оценки).

мания правоприменителей, не улавливается системой показателей, ориентированных на финансовые результаты. Необходима, в связи с этим, не опирающаяся на последние оценка прав пользования дисперсными природными ресурсами, в том числе прав, не относящихся к вещным (например, оценка права охоты как часть права на благоприятную окружающую среду).

ЛИТЕРАТУРА

- Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 1998. 319 с.
- Краев Н.В. Правовые проблемы возмещения ущерба, причинённого ресурсам животного мира и объектами животного мира хозяй-

ствующим субъектам в России // Охрана живой природы, вып. 3(8) «Проблемы контроля за состоянием ООПТ и возмещения ущерба», Н. Новгород, 1997. С. 37-55.

Краев Н.В. Плата за использование животных, являющихся объектами охоты: практика и теория // Труды ВНИИОЗ, 2000. № 1(51). С. 33-64.

Матвейчук С.П. О развитии налогообложения охоты и охотпользования Урала, Сибири и Дальнего Востока // Соколь. Состояние ресурсов и перспективы пушного промысла // Материалы научно-практической конференции. С.-Петербург, июнь 1998 г. Киров: ВНИИОЗ, 1998. С. 64-95.

CERTAIN PROBLEMS OF PECUNIARY VALUATION OF HUNTING RESOURCES

S.P. Matveichuk

State Scientific Institution Prof. B.M. Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, RASCHN, 79 Engels Street, Kirov, 610000, Russia E-mail: spm@od.kirov.ru

In recent home investigations on the economy of nature management (the economy of nature resources) it was noted an incorrect extension of the methods of estimation of concentrated industrially exploited and (or) nonrenewable nature resources to dispersed renewable nature resources. In addition it was not taken into account that during dispersed nature management the interaction between two inwardly homeostatic systems - socium and biota - also has the character of a dynamic balance maintained by reverse relations. Dispersed resources are used by self-employed population also dispersedly, and changes in its activity cannot depend neither on market mechanisms, nor on administrative enforcement. Pecuniary valuations of game animal cost - license rates and payments for damage losses caused by infringements of a law (compensating rates) - used in game management practice were studied. It was found that when setting license rates different methods of evaluation were used: expenditure, expenditure and recovery, rent, results and their combinations (ecological economic methodical basis of delictual payments was not revealed). At the same time it was : that an essential significance belongs not to the method (methods) of estimation, but to the acceptability of normatively fixed taxes for potential nature users. The process of setting of license rates irrespective of the declared methodical approaches is reduced actually to the original adoption of random rates by a state administration body and to subsequent bringing of the rates to a socially acceptable levels through a certain number of normative iterations taking into account nature users' response. The analysis of the practice of setting and using of license and compensating rates proves an unavoidable and evident inefficiency of their centralized setting on a federal level both in the form of steady numbers, and restricted base ranges (when ranges increasing the sense of their setting decreases). The author stands for the position according to which the undelictual pecuniary valuations of dispersed nature resources that have a juridical sense should be based on a social estimate (and a social policy). When there are socially equivalent variants, economic assessments may be used. Ecological criteria set a limit on making decisions and do not influence on their choice in other respects. That article was written on the basis of materials to the paper «Current and Promising Use of Pecuniary Valuation of Hunting Resources in Territory Rule-Making and Law Enforcement» presented by the author at the Interregional Conference «Economic Mechanisms of Wildlife Conservation» that took place in Nizhni Novgorod, Russia, April 17-18, 2002.